

GIBRID YURITMALI, ELEKTR YURITMALI VA ICHKI YONUV DVIGATELLI AVTOMOBILLAR TAHLILI

Keldiyarova M.Sh.¹, Ruzimov S.K.², Yakhshilikova G.Sh.³

1. Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti, E-mail: malika.keldiyarova1995@gmail.com

2. Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti, E-mail: sanjar.ruzimov@gmail.com

3. Toshkent shahridagi Turin Politehnika universiteti dotsenti, E-mail: gulnora.yakhshilikova@polito.uz

Anotatsiya. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi, hozirgi kunda jadal suratlarda rivojlanib borayotgan ketma-ket gibrid yuritmalı avtomobillarni (series HEV), sof elektr yuritmalı (BEV) va an'anaviy ichki yonuv dvigatelli (ICE) avtomobillar bilan birgalikda tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, bu maqolada gibrid yuritmalı avtomobillar turlaridan biri, masofani oshirib beruvchi avtomobillar (REEV) tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ketma-ket gibrid yuritmalı avtomobillar, ichki yonuv dvigateli, elektr mashinasi, elektr batareya.

Annotation. The main purpose of this article is to analyze the series hybrid electric vehicles (series HEV), pure electric vehicles (BEV) and conventional internal combustion engine (ICE) cars, which are currently developing rapidly. This article also provides an analysis of one type of hybrid vehicle, the range-extending vehicle (REEV).

Keywords: Cars with serial hybrid drive, internal combustion engine, electric car, electric battery.

1. KIRISH

Bugungi kunda, atrof-muhitning ifloslanish darajasi oshishi va global isish holatining yuzaga kelishi kabi muommalarning kelib chiqishi transport vositalarining yonilg'i sarfiga va ulardan chiqayotgan zararli gazlariga miqdoriga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lib qolmoqda. Yevropa atrof muhit agentligi manbaalariga ko'ra, 2019-yilda transport vositalari umumiy CO₂ emissiyalarining chorak qismini tashkil qiluvchi asosiy manbaasi hisoblanib, shundan 71.7% ini yengil avtomobillar tashkil qilgan [1]. So'ngi yillarda, ekologiya ifloslanishi va energiya resurslarini tejash bilan bog'liq talablar tufayli transport vositalarini elektrlashtirish jadal suratlarda rivojlanmoqda. Butun dunyo olimlarining asosiy maqsadlaridan biri emissiyasiz dvigatellarni yo'lga qo'yish orqali tabiiy neft va gaz manbaalarini tejashdan iborat. Elektrlashtirilgan transport vositalarini ishlab chiqishni rivojlantirish bu kabi maqsadlarga erishish uchun eng maqbul yechim deb hisoblanadi. Elektrlashtirilgan transport vositalarining bir qancha afzalliklari mavjud bo'lib, ulardan biri, rekuperativ tormozlanish mexanizmi hisoblanadi va bu mexanizm orqali yonilg'i sarfi tejalishiga erishiladi. Bundan tashqari, elektrlashtirilgan avtomobillarini harakatlanishi elektr mashinasi orqali amalga oshirilishi, CO₂ chiqindi gazining va shovqinlarning kamayishiga sabab bo'ladi.

Turli xil arxitekturaga ega bo'lgan bir qancha turdagi elektrlashtirilgan avtomobillar mavjud bo'lib, ular sof elektr yuritmalı avtomobillar, tashqaridan zaryadlanadigan va zaryadlanmaydigan gibrid yuritmalı avtomobillar hisoblanadi. Har bir tanlangan arxitektura, avtomobillarni loyihalashda, tarkibiy qismlarining joylashuvi va narxi shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Sof elektr yuritmalı avtomobillar yuritmasining tarkibiy qismini yagona katta sig'imli elektr batareyasi va elektr mashinasi tashkil qiladi (1-b rasm). Boshqa arxitekturalarga qaraganda bu turdagi avtomobillar tarkibiy qismlarini nazorat qilish oson hisoblanadi ammo yurish masofasining qisqaligi, zaryadlash vaqtining uzoqligi va katta quvvatli batareya narxlarining yuqoriligi kabi kamchiliklari mavjud. Gibrid yuritmalı avtomobillar ikki turdagi quvvat manbaalariga ega bo'lib, keng tarqalgan ko'rinishda, elektr mashinasini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun kichik elektr batareya va avtomobil g'ildiraklariga mexanik quvvat yetkazib beruvchi ichki yonuv dvigatelidir.

Bugungi avtomobil sanoatida, gibril yuritmalarning bir qancha arxitekturlari mavjud bo'lib, ular quvvat manbaalarining joylashuviga ko'ra, ketma-ket, parallel va aralash sxemalarga ajratiladi. Hozirgi kunda, ketma-ket gibril yuritmal sxemaga asoslangan yurish masofasini oshirib beruvchi avtomobillar (Range Extended Electric Vehicle), an'anaviy IyoDli (1-b rasm) va sof elektr yuritmal avtomobillarga qaraganda bir qancha ustunliklarga egadir. Masofani oshirib beruvchi avtomobillar, sof elektr yuritmal avtomobillarning zaryadlash stansiyalarining yetishmovchiligi va katta energiya sig'imli elektr batareyalar naxlarining qimmatligi kabi kamchiliklarini bartaraf etadi. Shuningdek, ular an'anaviy avtomobillarga qaraganda kamroq yonilg'i sarflaydi va atrof muhitga kamroq emissiya chiqaradi. Hozirda, Xitoy bozorida yangi masofani oshirib beruvchi avtomobillar soni sezilarli darajada oshmoqda, chunki ular Xitoy qonunlariga ko'ra yangi energiyali avtomobillar (New energy vehicles) toifasiga kiradi [2].

Konstruksiyasi jihatidan, masofani oshirib beruvchi avtomobillar, avtomobilni harakatlanishi davomida qo'shimcha energiya manbai bilan ta'minlovchi yordamchi quvvat qurilmasini (APU) sof elektr yuritmal avtomobillarga o'rnatish orqali hosil qilinadi [3]. Masofani oshirib beruvchi avtomobillarni loyihalashda ketma-ket gibril yuritma strukturasiidan foydalaniladi (1-c rasm).

1-rasm. a) ichki yonuv dvigatelli, b) sof elektr yuritmal, c) ketma-ket gibril yuritmal avtomobillar yuritmasi tuzilishi.

Ketma-ket gibril yuritma sxemasiga ko'ra, avtomobil harakatlanishi yuklama quvvatiga muvofiq, elektr batareyasi va/yoki yordamchi quvvat qurilmasi bilan ta'minlangan elektr mashinasi orqali yetkazib beriladi. Masofani oshirib beruvchi avtomobillar ichki yonuv dvigateli transmissiyadan mexanik ajratilganligi sababli, dvigatel yuqori samaradorlik tavsifi bo'yicha yoki nuqtasida ishlashi mumkin. Masofani oshirib beruvchi avtomobillarda elektr batareyasi asosiy energiya manbai hisoblanib, shuningdek, IYoDi yuqori yuklamalarda batareyaga yordam berishi yoki quyi yuklamalarda barcha zarur quvvat bilan ta'minlashi mumkin. Ushbu maqola hozirgi kunda mavjud bo'lgan ketma-ket gibril yuritmaga asoslangan avtomobillarni sof elektr yuritmal va an'anaviy avtomobillar bilan qiyosiy solishtirish, afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilishdan iborat.

2. AVTOMOBIL TEXNIK KO'RSATKICHLARI MA'LUMOTLAR BAZASI

Ketma-ket gibril yuritmal avtomobillarning elektrik va benzinli yo'l yurish masofalarini hamda, tarkibiy qism parametrlari o'lchamlarini tahlil qilish maqsadida hozirgi kunda mavjud bo'lgan 24 xil modeldagi yengil avtomobil texnik ko'rsatkichlari, ishlab chiqaruvchilarning internet sahifalaridan va ma'lumotlar bazasidan [4] to'plangan.

2.1 KETMA-KET GIBRID YURITMALI VA MASOFANI OSHIRIB BERUVCHI AVTOMOBILLAR

Bugungi kunda, dunyoda ketma-ket turdagi gibril yuritmaga ega avtomobillar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Tarkibiy qismlarining joylashuvi va tarkibi jihatidan, har ikkala turdagi avtomobillarda elektr motorlari, batareyalari va qo'shimcha energiya manbai sifatida ichki yonuv dvigateli mavjud. Biroq, gibril lashtirish darajasiga HR ko'ra, ketma-ket gibril yuritmal va masofani oshirib beruvchi avtomobillar o'rtasida bir qancha tavofutlar mavjud [5]. Odatda, ketma-ket joylashuvga ega gibril yuritmal avtomobillarni loyihalashda gibril lashtirish darajasi

maksimal quvvatning (P_{em}) qancha qismini IyoD tomonidan harakatga keltiruvchi generator yetkazib berishi (P_{gen}) bilan belgilanadi va quyidagicha hisoblanadi:

$$HR = \frac{P_{gen}}{P_{em}} \quad (1)$$

2-rasm. Ketma-ket gibrid yuritmal va masofani oshirib beruvchi avtomobillar uchun gibridlashtirish darajasi

Masofani oshirib beruvchi avtomobillarning gibridlashtirish darajasi ketma-ket gibrid yuritmal avtomobillarnikiga qaragancha kichikroq bo'ladi (0.1-0.2 orasida) chunki IYoD va generator to'plami yuqori yuklanish holatlarida talab etiladigan zarur quvvatni to'liq yetkazib bermaydi, shuning uchun u faqat harakatlanish davomida elektr batareyaga yordam beradi. Aksincha, ketma-ket gibrid yuritmal avtomobillarda IYoD va generator to'plami yuqori yuklanish holatlarida ham yolg'iz o'zi talab etilgan barcha quvvatni yetkazib berishi mumkin. Shu sababdan ularning gibridlashtirish darajasi kattaroq qiymatlarga (0.2-0.6 orasida) ega bo'ladi. 2014-yilda Germaniya avtomobil ishlab chiqarish kompaniyasi birinchi haqiqiy masofani oshirib beruvchi avtomobilni BMW i3 REX nomi ostida nomoyish qildi. Bu avtomobilni loyihalashda umumiy yurish masofasini oshirish maqsadida mototsiklning 0.647l hajmli IYoDsidan foydalanilgan [6]. 3-rasmda turli xil masofani oshirib beruvchi va ketma-ket gibrid yuritmal avtomobillarning elektrda va benzinda yurish masofalari ulushi ko'rsatilgan bo'lib, BMW rusumli masofani oshiruvchi avtomobillarda elektrik masofa 50% dan ko'prog'ini tashkil qilsa, bu ko'rsatkich ketma-ket gibrid yuritmal avtomobillarda 30% dan oshmaydi.

3-rasm. Masofani oshirib beruvchi va ketma-ket gibrid yuritmal avtomobillarning elektrik va benzinli yurish masofasi ulushi

Har ikkala yuritmalı avtomobillarda elektr motori g'ildiraklarnı aylantıruvchi yagona vosita hisoblanadı. Elektr motor elektr quvvatını batareyadan yoki IYoD bila birga ishlaydigan generatordan oladı. Biroq, masofanı oshirib beruvchi avtomobillarda IYoDi batareyaning zaryadlanganlık darajasi ma'lum qiymatgacha kamaygandan so'ng, yurish masofasını oshirish maqsadida batareyaga yordam beradı. Ketma-ket gibrid yuritmalı avtomobillarda esa, IYoDi batareyaning zaryadlanganlık darajasi yuqori bo'lgan holatlarda ham yuqori yuklamalarda batareya bilan birgalikda ishlaydı. Ketma-ket gibrid yuritmalı og'ir yuk ko'taruvchi transportlarda ham jumladan, avtobuslar, yuk mashinalari va harbiy transportlarda foydalanish mumkin, chunki ular tuzilishi va boshqarilishi jihatidan oddiy, kamroq zararli emissiyalar va kattaroq rekuperativ quvvatga ega bo'ladi [7]. So'ngi o'n yil ichida, ketma-ket gibrid yuritma strukturasi asosida ko'plab avtomobillar, shu jumladan BMW i3, Chevrolet Volt, Lixiang L7, Voyah Free va BYD Yangwang kabi masofanı oshirib beruvchi va ketma-ket gibrid yuritmalı avtomobillar modellari ishlab chiqarildi.

2.2 KETMA-KET GIBRID YURITMALI VA ELEKTR YURITMALI AVTOMOBILLAR

Sof elektr yuritmalı avtomobillar ya'ni elektromobillar faqat qayta zaryadlanuvchi batareyalarning kimyoviy energiyasi bilan harakatlanadigan avtomobillar hisoblanadı. Bir yoki bir nechta elektr motorlari elektr energiyasını to'g'ridan to'g'ri avtomobil g'ildiraklarini harakatga keltiruvchi mexanik energiyaga aylantiradı. Elektromobillar atmosferadagi chiqindi gazlarnı kamaytirishning eng maqbul yechimi hisoblansada, yurish masofası kamligi, katta sig'imli elektr batareyasining narxi qimmatligi va massasi og'irligi kabi bir qancha kamchiliklarga ega. Demak, masofanı oshirib beruvchi avtomobillar uzoq safarlarda yurish masofasını oshirish uchun maqbul tanlovdir, chunki batareya zaryadi va bakdagi yonilg'i tugashi bilan havdovchi bir necha daqiqada uni qayta to'ldirib harakatni davom ettirishi mumkin. Shuningdek, bu kabi avtomobillar kunlik qisqa masofalarnı elektrik rejimida bosib o'tishi va haydovchi foydalanmagan vaqtlarda (masalan, kechki vaqtlarda) qayta zaryadlashi mumkinligi eng maqbul afzalliklari hisoblanadı. Shuning uchun, batareyaning o'lchami kunlik foydalanish uchun mos bo'lishi maqsadga muvofiq, shuningdek masofanı oshirib beruvchi qurilma faqat kamdan-kam hollarda uzoq masofalar uchun foydalaniladı.

Odatda, masofanı oshirib beruvchi avtomobillarda transport vositasining narxi va og'irligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan katta sig'imli batareya o'miga kichikroq sig'imli batareya va masofanı oshirib beruvchi qurilma birgalikda ishlatiladı. Tahlilda keltirilgan ketma-ket gibrid yuritmalı va masofanı oshirib beruvchi avtomobillarnı narxi va og'irligi jihatidan sof elektr yuritmalı avtomobillar bilan o'zaro taqqoslashni ko'rib chiqamiz. Masofanı oshirib beruvchi avtomobillar sof elektr yuritmalı avtomobillarga nisbatan yengilroq va arzonroq ekanligi, energiya manbaalarining massasi va narxi farqi orqali 5-rasmda ko'rsatilgan.

5-rasm. Masofanı oshirib beruvchi avtomobillar va sof elektr yuritmalı avtomobillarning energiya manbaalari massalari va narxları farqi.

5-rasmga ko'ra, har bir masofani oshirib beruvchi va sof elektr yuritmal avtomobil uchun qizil rangli uzluksiz chiziq narxlar farqini ko'rsatsa, ko'k punktir chiziq esa massalar farqini ko'rsatadi. Qilingan tahlillarga ko'ra, masofani oshirib beruvchi avtomobillar sof elektrik avtomobillarga nisbatan arzonroq va yengilroq energiya manbaalariga ega.

2.3 MASOFANI OSHIRIB BERUVCHI AVTOMOBILLAR VA AN'ANAVIY YURITMALI AVTOMOBILLAR

Odatda, an'anaviy avtomobillarda harakatlanishi uchun energiya manbai sifatida IYoDdan foydalaniladi. Shuning uchun, ular qazilma yonilg'i manbaalarining asosiy iste'molchisi va emissiya gazlarining asosiy manbai hisoblanadi.

Emissiya gazlari miqdorini kamaytirish va qazilma yonilg'i manbaalarini tejash maqsadida shahar sikli uchun masofani oshirib beruvchi avtomobillar ishonchli yechim bo'la oladi. Chunki bu kabi avtomobillar qisqa masofalarda emissiyalarsiz sof elektrik rejimda ishlaydi, ammo uzoq masofalarda yonilg'i sarfi an'anaviy avtomobillarnikiga nisbatan kichikroq bo'ladi.

6-rasm. An'anaviy va masofani oshirib beruvchi avtomobillarning yonilg'i sarfi qiyosi.

6-rasmda, ko'k aylanchalar NEDC aralash siklida an'anaviy avtomobillar uchun yonilg'i sarfini, ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'lumotini ko'rsatadi va yashil uchburchakchalar esa turli xil harakat sikllari uchun masofani oshirib beruvchi avtomobillarning yonilg'i sarfini ko'rsatadi. Masofani oshirib beruvchi avtomobillarning yonilg'i sarfini ifodolovchi nuqtalar an'anaviy avtomobillarning yonilg'i sarfining trend chizig'idan deyarli pastda joylashganligi, bu kabi avtomobillar harakati davomida kamroq yonilg'i sarflashini ko'rsatadi. Shuningdek, turli xil harakat sikllarida, avtomobillarning yonilg'i sarfi turlicha hisoblanishi mumkin. Masalan, ba'zi masofani oshirib beruvchi avtomobillarning yonilg'i sarfi nuqtalari NEDC siklida hisoblangan an'anaviy avtomobillarnikidan yuqori. Demak, bu nuqtalardagi masofani oshirib beruvchi avtomobillar og'irroq harakat sikllarida (masalan, EPA da) harakatlangan.

3. XULOSA

Ushbu maqolada hozirgi kunda mavjud bo'lgan 24 ta masofani oshirib beruvchi va ketma-ket gibril yuritmal avtomobillarni, an'anaviy avtomobillar va sof elektr yuritmal avtomobillar bilan qiyosiy tahlili keltirilgan. Masofani oshirib beruvchi avtomobillar sof elektr yuritmal avtomobillarga qaraganda arzonroq va yengilroq ekanligi ko'rsatildi. Shuningdek, masofani oshirib beruvchi avtomobillar an'anaviy avtomobillarga nisbatan kamroq yonilg'i sarfiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar, ketma-ket yuritmal gibril avtomobillarini loyihalashda ularning energiya samarador parametrlarini aniqlashda zaruriy tahliliy ma'lumot bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1]. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics>
- [2]. https://www.zamev.com/Electric-vehicles?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaJkzKKAYFWHgZOZ8TbIh70zlOxb71opfkOvn0_nYjSV0gIc5m4hOM4aAn6KEALw_weB
- [3]. M. Keldiyarova, S. Ruzimov, A. Bonfitto and A. Mukhitdinov, "Comparison of two control strategies for range extender hybrid electric vehicles," *2022 International Symposium on Electromobility (ISEM)*, Puebla, Mexico, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ISEM55847.2022.9976663.
- [4]. www.fueleconomy.gov
- [5]. Varesi, K., Radan, A., Hosseini, S. H., & Sabahi, M. (2015). A Simple Technique for Optimal Selection of Degree of Hybridization (DOH) in Parallel Passenger Hybrid Cars. In *Automatika* (Vol. 56, Issue 1, pp. 33–41). Informa UK Limited. <https://doi.org/10.7305/automatika.2015.04.642>
- [6]. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_i3
- [7]. Tran, M.-K.; Bhatti, A.; Vrolyk, R.; Wong, D.; Panchal, S.; Fowler, M.; Fraser, R. A Review of Range Extenders in Battery Electric Vehicles: Current Progress and Future Perspectives. *World Electr. Veh. J.* 2021, 12, 54. <https://doi.org/10.3390/wevj12020054>